

Упоров И.В.

*Доктор исторических наук, кандидат юридических наук,
профессор. Российская академия естествознания, г. Краснодар.*

Закон о выборах в местные советы депутатов трудящихся 1947 года: содержание и политико-правовой комментарий

После окончания войны Великой Отечественной войны достаточно короткий срок были проведены выборы депутатов в Верховный Совет СССР (в начале 1946 г.), а несколько позже, в 1947-1948 гг., были организованы и проведены выборы депутатов в верховные Советы союзных и автономных республик и местные Советы; до проведения этих выборов в СССР сохраняли свои мандаты депутаты, избранные в довоенное время, то есть в 1939-1940 гг. Несмотря на сложное социально-экономическое положение, вызванное разрушением значительной части промышленности, избирательные кампании подробно освещались в средствах массовой информации, а также в научной литературе. При этом информация в средствах массовой информации научно-публицистической литературе была односторонней, с преобладанием официоза и с восхвалением власти и лично тов. Сталина [1;2;3 и др.], что по тем временам было уже привычно для советского общества.

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся были проведены 21 декабря 1947 г. В отношении этого уровня публичной власти советский законодатель счел нужным принять специальный новый закон - в РСФСР это было Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР. Данное Положение было принято в октябре 1947 г. [4] в развитие норм Конституции СССР 1936 г. и принятых на ее основе республиканских конституций - в нашем случае - Конституции РСФСР 1937 г.).

В этом Положении о выборах первая глава посвящена общей характеристике избирательной системе и в ней имеется немало ссылок на конституционные нормы, некоторые из которых воспроизводятся буквально. Так, указывается, что выборы депутатов всех уровней местных Советов производятся на основе всеобщего, равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании по избирательным округам. Выборы провозглашались всеобщими (ограничения ранее нами указывались) и прямыми. От каждого избирательного округа по выборам в соответствующий Совет депутатов трудящихся избирается один депутат. Расходы по организации и проведению выборов в местные Советы всех уровней производятся за счет государства (ст. 1-12 Положения). В целом такого рода общие нормы мало отличались от общепризнанных в развитых странах того времени (однако чем детальнее они становились в последующих разделах данного Положения, тем по ряду аспектов различия становились более отчетливыми). Далее законодатель значительное внимание уделяет спискам избирателей (глава вторая Положения). Указывается, в частности (ст. 13-21), что в избирательные списки включаются все граждане, которые имеют активное право и постоянно или временно проживающие (на день утверждения избирательных списков) в населенных пунктах на территории, подведомственной соответствующему местному Совету. Избиратель мог быть внесен только в один избирательный список. Не могли внесены в списки лица, лишенные избирательных прав по суду, а также лица, признанные умалишенными. Составление списков избирателей в городах возлагалось на исполкомы городских Советов, в городах, где имелось районное деление - соответствующими исполкомами, районах - районными исполкомами, в сельских местностях - исполкомами сельских Советов [4]. Списки избирателей, являющихся военнослужащими, находящимися в воинских частях, составлялись за подписью командира воинской части. Все прочие военнослужащие должны были вноситься списки по месту жительства на общих основаниях [4]. В литературе того времени избирательные права военнослужащих освещались довольно подробно [5].

Положение предписывало, что за 35 дней до выборов исполком местного Совета вывешивает списки избирателей для общего сведения или же обеспечивает возможность избирателям для ознакомления с ними в помещении местного Совета или избирательной участковой комиссии. Как видно, и здесь демократичность имела место. То же касается и возможности обжалования замеченных нарушений в списках, что, по мнению А.В. Иванченко, можно отнести к достоинству данного избирательного закона [6, с. 118], и с этим следует согласиться. Так, согласно ст. 22 Положения указывалось, что заявления о невключении в список избирателей, искажении фамилии и по другим поводам подаются в исполнительный комитет соответствующего местного Совета который

обязан в трехдневный срок принять решение по такому заявлению. В случае несогласия с решением исполкома заявитель имел право подать жалобу в суд, который также в трехдневный срок с вызовом заявителя и представителя исполкома должен в открытом судебном заседании рассмотреть жалобу и решение без промедления сообщить как заявителю, а также известить исполнительный комитет. Решение народного суда полагалось окончательным.

В развитие конституционных норм в Положении детализировались вопросы избирательных округов и избирательных комиссий, причем по каждому виду местных Советов (краевые, областные, автономной области, районов, городов, поселков и сельсоветов) регулирование осуществлялось подробно и отдельными блоками соответствующих норм, что отмечается в литературе как достаточно совершенная юридическая техника [7, с. 22]. Определялось, в частности, что образование с целью выборов избирательных округов производится опять же исполнительными комитетами местных Советов.

При этом избирательные округа образовывались по определенным нормативам, в частности, по выборам депутатов в областные Советы норматив был следующим: в областях с населением от 500 тысяч до 900 тысяч человек формировался один избирательный округ из расчета на каждые 8 тысяч человек населения; в областях с населением до 500 тысяч человек - 70 округов; в областях с населением от 900 тысяч до 1 миллиона человек - один округ на каждые 10 тысяч человек населения; в областях с населением от 1 миллиона до 1 миллиона 500 тысяч человек - один округ на каждые 11 тысяч человек населения; в областях с населением от 1 миллиона 500 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч человек - один округ на каждые 12 тысяч человек населения; в областях с населением от 1 миллиона 900 тысяч до 2 миллионов 100 тысяч человек - один округ на каждые 13 тысяч человек населения; в областях с населением от 2 миллионов 100 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч человек - один округ на каждые 14 тысяч человек населения; в областях с населением от 2 миллионов 500 тысяч до 3 миллионов 500 тысяч человек - один округ на каждые 15 тысяч человек населения; в областях с населением от 3 миллионов 500 тысяч человек и свыше - один округ на каждые 30 тысяч человек населения [4].

Подобным образом, то есть столь детально, определялись нормативы по образованию избирательных округов применительно к другим местным Советам. Соответственно образовывались краевая, областная избирательная комиссия по выборам в краевой, областной Совет депута-

тов трудящихся. В каждом избирательном округе также формировалась окружная избирательная комиссия. Согласно ст. 27 Положения членами избиркомов могли быть представители от профессиональных организаций, кооперативных организаций, научных и технических обществ и иных общественных организаций, а также представители от собраний трудящихся по предприятиям и учреждениям, военнослужащих по воинским частям, представители от собраний крестьян по колхозам и селам, представители от собраний рабочих совхозов - по совхозам [4]. Указывались полномочия избирательных комиссий каждого вида, в частности, определялось, что областные избиркомы: наблюдает за исполнением Положения о выборах в ходе проведения выборов; рассматривают заявления на действия избиркомов и выносит по ним окончательные решения; изготавливают избирательные бюллетени; регистрируют избранных депутатов; сдают мандатной комиссии местного Совета делопроизводство по выборам [4]. Что касается окружной избирательной комиссии по выборам в областной Совет, то таковая: устанавливает порядковые номера избирательных участков; регистрирует выставленных кандидатов в депутаты; обеспечивает избирательные комиссии избирательными бюллетенями; определяет результаты выборов по округу; представляет в областную избирательную комиссию делопроизводство о выборах по округу; выдает избранному депутату удостоверение депутата [4]. Как справедливо отмечает в этой связи А.В. Иванченко, вопросы технического характера в части деятельности избирательных комиссий были отрегулированы на высоком уровне [8, с. 59]. Аналогичным образом регулировались вопросы нарезки избирательных округов и формирования избирательных комиссий на выборах в районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся. Однако вот здесь уже наблюдалось отступление от общепризнанных избирательных норм, и заключались они в том, что при формировании избирательных комиссий не предусматривался территориальный признак, то есть выдвижение кандидатов членов избиркома от собраний избирателей по месту жительства. Кроме того, нарезка избирательных округов осуществлялась по неравным нормам – так, анализ указанных выше соответствующих нормативов, исходя из численности населения субъекта РСФСР, показывает, что в равноправных субъектах один округ в одном случае нарезался на 11 тысяч человек населения, а в других – на 30 тысяч человек, и это при выборах в один вид местных Советов депутатов трудящихся (краевой, областной), где такого рода квоты должны были быть примерно равными.

Представляет интерес порядок выставления кандидатов в депутаты, определенный в конституционных нормах и продублированный в несколько подробной форме в главе девятой Положения. Здесь в ст. 77 указывается, что право выдвижения кандидатов в депутаты предоставляется общественными организациями и обществами трудящихся, к числу которых советский законодатель относил прежде всего коммунистические партийные организации. На второе место были поставлены профессиональные союзы. Затем следовали кооперативные организации, а также организациями молодёжи и на последнем месте были поставлены культурные общества. Однако этот перечень дополнялся еще одним субъектом выдвижения кандидатов в депутаты, указанным в ст. 78 Положения: общими собраниями рабочих и служащих по предприятиям и учреждениям, а также общими собраниями военнослужащих по воинским частям, общими собраниями крестьян по колхозам и сёлам, и, наконец, общими собраниями рабочих и служащих совхозов - по совхозам. При этом право выдвижения кандидатов в депутаты осуществляли как центральные органы указанных организаций, так и их нижестоящие органы, что, как отмечалось в литературе послевоенного времени, позволяло существенно расширить возможности таких организаций по выдвижению кандидатов в депутаты [9, с. 145].

Далее отмечалось, что кандидат в депутаты может выдвигаться только в один местный Совет. Определялись ограничения для кандидаты в депутаты. Указывалось, в частности, что они не могут быть членами избиркомов округа, где они выдвинулись кандидатами в депутаты. Организациям, выдвинувшим кандидатов, предписывалось не позднее, чем за 35 дней до выборов зарегистрировать кандидатов в соответствующей окружной комиссии, для чего следовало представить в соответствующую окружную комиссию ряд документов, в том числе протокол собрания, на котором был выдвинут кандидат в депутаты (протокол подписывают члены президиума собрания с указанием их местожительства; должны быть указаны также наименование организации, время, место и количество участников собрания, сведения о кандидате в депутаты, заявление самого кандидата о его согласии выдвигаться то данному избирательному округу от данной организации [4]. При наличии таких документов окружная комиссия должна была зарегистрировать всех кандидатов, выдвинутых по данному избирательному округу. Указывалось далее, что на каждого кандидата окружная комиссия составляет соответствующий протокол регистрации, один экземпляр которого высылается немед-

ленно в соответствующую (областную, районную, городскую и т.д.) избирательную комиссию вместе с заявлением кандидата в депутаты о его согласии выдвигаться по данному округу. Отказ окружной комиссии по выборам в краевой, областной, окружной, районный, городской, районный в городах, сельский или поселковый Совет в регистрации кандидата мог быть обжалован в двухдневный срок в вышестоящую избирательную комиссию, решение которой являлось окончательным. В литературе отмечается, что по поводу этих норм дискуссий при составлении проекта Положения о выборах не было [10, с. 104]. Сведения о зарегистрированном кандидате подлежали опубликованию соответствующей окружной комиссией не позднее, чем за 30 дней до выборов. Все зарегистрированные кандидаты подлежали обязательному включению в избирательные бюллетени. Окружные избирательные комиссии выборам в областные, окружные, районные, городские и районные в городах Советы депутатов трудящихся, а также сельские и поселковые избирательные комиссии обязаны были разослать всем участковым избирательным комиссиям избирательные бюллетени не позднее, чем за 10 дней до выборов.

Если иметь в виду организационный аспект, то предписывалось, что выборы местные Советы проводятся в течение одного дня, причем определялся единый день выборов для РСФСР, этот день выборов должен был быть нерабочим днем, что и было сделано – как отмечалось, выборы состоялись в воскресенье 21 декабря 1947 г. Участковая комиссия должна была «широко оповещать» избирателей о дне и месте выборов, причем это следовало делать ежедневно в течение последних 15 дней перед выборами посредством опубликования сведений или иным способом. Голосование предусматривалось с 6 часов утра до 12 часов ночи по местному времени.

Пред началом голосования председатель участковой комиссии в присутствии её членов должен был проверять избирательные ящики и наличие списка избирателей, после чего следовало закрыть и опечатать избирательные ящики печатью участковой комиссии, после чего избиратели могли опускать бюллетени. Указывалась, что каждый избиратель голосует лично, для чего является в помещение для голосования. Избиратель оставлял в каждом бюллетене фамилию того кандидата, за которого он голосует, соответственно вычеркивая фамилии остальных. И здесь также можно отметить отступления от общепризнанных демократических норм. Прежде всего обращает на себя внимание существенные ограничения в субъектах выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов – в

числе таковых отсутствовали опять же собрания граждан по месту жительства, то есть оказался под запретом территориальный признак (исключение составляла сельские Советы). Отсутствовала и возможность самовыдвижения граждан кандидатом в депутаты. А основное внимание было уделено производственному принципу, что в практике чаще всего и использовалось, причем такой подход имел место практически до второй половины 1980-х гг., то есть, кандидаты в депутаты выдвигались в тех трудовых коллективах, где они работали.

Заметим еще, что советский законодатель того период нигде не говорит прямо о возможности альтернативных кандидатов по округам, но и запрета также нет, то есть по существу была выбрана позиция умолчания, когда закон разрешал (не запрещал) возможность выдвижения по одному округу несколько кандидатов, но не акцентировал на этом своего внимания (о возможности альтернативы, более одного кандидата по одному округу, можно косвенно судить по отмеченному выше правилу заполнения избирательных бюллетеней избирателями, где требовалось оставлять фамилию кандидата, за которого голосует избиратель, а фамилии остальных кандидатов следовало вычеркнуть). Это было, на наш взгляд, не случайно. Дело в том, что еще с 1920-х гг. в практике установилось, а позже закрепилось положение, при котором по одному округу выдвигался всего один кандидат в депутаты, то есть избирателю и вычеркивать-то ничего не нужно было [11, с. 83]. В свою очередь, безальтернативность объяснялась жесткой административно-партийной вертикалью.

Вместе с тем некоторые подходы в регулировании избирательного процесса следует оценивать позитивно. Это касается, в частности, детальности и тщательности такого регулирования на законодательном уровне. Кроме того, заслуживает внимания опыт регулирования вопросов, связанных с определением результатов выборов. В этой связи указывалось, в частности, что в помещении участковой избирательная комиссия, где производился подсчет голосов, имели право присутствовать, кроме членов комиссии, только уполномоченные представители общественных организаций, а также представители печати. Участковая комиссия, вскрыв ящики, должна была подсчитывать бюллетени и результаты сверки заносить в протоколы, составляемые по итогам голосования по каждому округу. Председатель участковой комиссии оглашал результаты голосования по каждому бюллетеню. После подписания протоколов председатель участковой комиссии обязан был немедленно направить один экземпляр протокола голосования в за-

печатанном виде с нарочным в соответствующую окружную комиссию. Все бюллетени печатались печатью участковой комиссии и вместе со вторыми экземплярами протоколов голосования, делопроизводством и печатью участковой избирательной комиссии сдавались на хранение исполкомы местных Советов. Также тщательно регулировались подсчеты в окружной избирательной комиссии, в частности, по окончании подсчета и подписания протокола руководитель окружной комиссии на заседании комиссии должен был огласить результаты выборов; кандидат, получивший абсолютное большинство голосов (более половины от числа всех избирателей по округу), считался избранным. Затем председатель окружной комиссии выдавал этому кандидату удостоверение об избрании депутатом соответствующего Совета. Если количество голосов по округу оказывается меньше половины от общего числа избирателей по этому округу, то в этом случае окружная комиссия сообщает об этом в соответствующую территориальную избирательную комиссию, которая должна была назначить новые выборы, причем не позднее, чем в двухнедельный срок после первого голосования.

Как видно, эти нормы вполне созвучны с ныне действующими в России (исключение составляет установленный порог явки и условие абсолютного большинства для победы в выборах). И более того, опыт регулирования, связанный с гласностью подсчета голосов и требованием немедленного их оглашения, как представляется, заслуживает внимания и современной России.

Отметим еще, что выборы в местные Советы были наиболее массовыми с точки зрения численности избираемых депутатов. И до 21 декабря 1947 г. (день голосования), и после него в средствах массовой информации этому событию было уделено первостепенное внимание, при этом, разумеется, печатались в абсолютном большинстве чисто пропагандистские материалы, корреспонденции об участии в выборах отдельных социальных групп, статьи, приукрашавшие, и значительно, действительность, шаблонные материалы-славословия Сталину и партии. Так, в типичной передовице газеты «Культура и жизнь» накануне выборов указывалось: «Завтра, 21 декабря 1947 года, трудящиеся ... изберут своих лучших сынов и дочерей в местные Советы депутатов трудящихся ... Выборы в местные Советы депутатов трудящихся проходят в обстановке высокого патриотического под'ема в стране ... Трудящиеся нашей страны горячо благодарят большевистскую партию, советское правительство, великого вождя и учителя, родного Сталина за отече-

скую заботу о нуждах народа, о благе и счастье народном. В ответ на эту заботу растет новая волна трудового под'ема, неиссякаемой творческой активности, советских людей ... Ярчайшим подтверждением активного участия советского народа в управлении своим социалистическим государством является тот факт, что в местные Советы депутатов трудящихся будет избрано более полутора миллионов депутатов-кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. Советский народ принимает самое деятельное участие в подготовке к выборам в местные Советы. Работает многомиллионная армия агитаторов - коммунистов и беспартийных. Только в избирательных комиссиях по выборам в местные Советы участвует свыше 8 миллионов человек» [12]. Далее следовала информации о том, что народ, разумеется, единодушно выдвинул кандидатами в местные депутаты деятелей партии и правительства (это был своеобразный политический ритуал, когда на выборах в местные Советы кандидатами в депутаты выдвигали Сталина и других руководителей, которые после этого благодарили и отказывались ввиду сосредоточения своих сил на других направлениях и ввиду того, что на местах много достойных кандидатов в депутаты).

В результате первых послевоенный выборов в местные Советы были избраны в сельсоветы 1060746 депутатов, в поселковые Советы – 38994 депутата, в районные Советы – 140158, в городские Советы и районные (в городах) Советы – 151882, в окружные Советы – 871, в областные и краевые Советы – 9311 депутатов [7; 10]. Вот таким образом была сформирована и стала функционировать после окончания войны система местных Советов депутатов трудящихся. Следует отметить в этой связи, что Великая Отечественная война не поколебала прочности этой реально действовавшей властной системы. Так, на всей территории, за исключением временно оккупированных и прифронтовых, власть как была у Советов депутатов трудящихся, так и оставалась. По мере освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков города, поселки, села возвращались под контроль местных Советов депутатов трудящихся, которые немедленно начинали работу по восстановлению жизнеобеспечения населенных пунктов по всем направлениям социально-экономической жизни.

Список литературы:

1. Карпинский В.Н. Общественное и государственное устройство в СССР. – М.: 1948.
2. Чередова В.А. Сталинский блок коммунистов и беспартийных на первых выборах в Верховный Совет СССР. – М.: 1948.

3. Аскеров А.А. Очерки истории советского строительства. – М.: 1953.
4. Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР (утверждено Указом ПВС Верховного Совета РСФСР от 08.10.1947 г.) // Ведомости ВС СССР. 1947. № 36.
5. Лунев А. Избирательные права военнослужащих в СССР // Пропагандист и агитатор / Главное политическое управление Военно-Морских сил СССР. 1951. № 1. С. 29-33.
6. Иванченко А.В. Демократические институты в истории Советского государства // Советское государство и право. 1989. № 1. С. 116-121.
7. Шергин В.П. Выборы при советской власти // Выборы в Российской Федерации / Под общ. ред. А.В. Иванченко, А.А. Вешнякова, В.И. Васильева, В.И. Лысенко. – М.: 1998. С. 21-41.
8. Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации: История, теория, практика. – М.: 1996.
9. Постников М.А. Организация выборов как составная часть советской избирательной системы // Ученые записки Всесоюзного юридического заочного института. Вып. IX. – М.: 1960. С. 139-146.
10. Новиков Ю.А. Избирательная система России: 90 лет истории. – М.: 1996.
11. Янковский И.Р. На пути к реальному народовластию: Избирательные технологии в России XX века. – М.: РА «Максима», 1999.
12. Торжество советской демократии // Культура и жизнь. 1947. 20 декабря.

Bibliography

1. Karpinsky V.N. Social and state structure in the USSR. – М.: 1948.
2. Cheredova V.A. Stalin's bloc of communists and non-party members at the first elections to the Supreme Soviet of the USSR. – М.: 1948.
3. Askerov A.A. Essays on the history of Soviet construction. – М.: 1953.
4. Regulations on elections to regional, provincial, district, district, city, village and settlement Councils of Working People's Deputies of the RSFSR (approved by the Decree of the Supreme Soviet of the RSFSR dated 08.10.1947) // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. 1947. № 36.
5. Lunev A. Electoral rights of military personnel in the USSR // Propagandist and agitator / Main Political Directorate of the USSR Naval Forces. 1951. № 1. P. 29-33.
6. Ivanchenko AV Democratic institutions in the history of the Soviet state // Soviet state and law. 1989. № 1. P. 116-121.
7. Shergin VP Elections under Soviet power // Elections in the Russian Federation / Under the general editorship of AV Ivanchenko, AA Veshnyakova, VI Vasiliev, VI Lysenko. – М.: 1998. P. 21-41.
8. Ivanchenko AV Electoral commissions in the Russian Federation: History, theory, practice. – М.: 1996.
9. Postnikov MA Organization of elections as an integral part of the Soviet electoral system // Scientific notes of the All-Union Correspondence Law Institute. Iss. IX. – М.: 1960. P. 139-146.
10. Novikov Yu.A. Electoral system of Russia: 90 years of history. – М.: 1996.
11. Yankovsky I.R. On the way to real democracy: Electoral technologies in Russia of the twentieth century. – М.: RA "Maxima", 1999.
12. Triumph of Soviet democracy // Culture and life. 1947. December 20.